

西安财经大学

XI'AN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

嵌入式微处理器分析与应用大作业

题目：基于 STC89C52 单片机的 UART 串口控制流水灯

学生姓名： 程驰

学 号： 1931054041

专 业： 计算机科学与技术

班 级： 计本 1902

指导教师： 魏晋雁

完成日期： 2022 年 6 月 17 日

《嵌入式微处理器分析与应用大作业》成绩评定表

班级：计本 1902 姓名：程驰 学号：1931054041 阅卷教师签名：

设计任务	评分项	分值	子项评分标准及分值	得分
设计实现部分	总体设计	20	任务分析明确（5）	
			方案设计合理有新意（10）	
			软件和硬件功能划分合理（5）	
	硬件设计	20	片内器件分配正确、合理（5）	
			电路原理图设计正确（10）	
			电路图布线整齐、合理（5）	
	软件设计	20	算法和数据结构设计正确、合理（5）	
			流程图设计正确、简明（5）	
			程序设计正确、有新意（10）	
	设计实现	20	调试顺序正确（5）	
			能熟练排除错误，回答问题正确（10）	
			调试后运行正确（5）	
设计报告部分	设计报告	20	书写规范、整齐（5）	
			内容详实具体（5）	
			图形绘制正确、完整、全面（5）	
			能正确客观评价分析设计结果（5）	
总成绩				

目 录

一、设计要求及性能指标.....	3
1.1 设计要求	3
1.2 主要性能指标	3
二、系统总体方案设计.....	7
2.1 总体设计思想	7
2.2 系统总体框图设计	9
2.3 系统总体方案的确定	9
三、系统硬件设计.....	10
3.1 电源电路	10
3.2 复位电路	11
3.3 晶振电路	11
3.4 USB 转串口电路	12
3.5 LED 电路	13
3.6 数码管电路	13
3.7 蜂鸣器电路	14
四、系统软件设计.....	15
4.1 主程序设计思想及流程图	15
4.2 定时中断程序设计	16
4.3 UART 串口配置程序设计	18
4.4 流水灯实现程序设计	19
4.5 UART 中断程序设计	20
五、系统调试及实现.....	22
5.1 软件调试	22
5.2 硬件调试结果	23
5.3 系统总体性能分析	27
六、设计总结.....	28
参考文献.....	28

附录 1 系统硬件电路图.....	29
附录 2 程序清单.....	30

一、设计要求及性能指标

1.1 设计要求

设计一个采用 STC89C52 作为主控单片机的 UART 串口控制的流水灯，基本任务和发挥任务如下：

基本任务：

1. 通过串口助手发送第一个字节的数据给单片机，流水灯从左向右运行，发送第二个字节的数据，流水灯从右向左运行。
2. 通过串口助手发送任意字节的数据给单片机，都可以改变流水灯的运行方向。（由于发挥任务设置，字节 0x01、0x02 除外）
3. 单片机每接收到一个字节的数据，在数码管上以十六进制的形式显示出来。
4. 接收到字节 0xFF,流水灯熄灭。

发挥任务：

1. 通过串口助手发送字符“1”，LED 灯闪烁，接收到字节 0xFF，闪烁停止。
2. 通过串口助手发送字符“2”，蜂鸣器发声，接收到字节 0xFF，蜂鸣器发声停止。

1.2 主要性能指标

1.2.1 单片机 STC89C52RC 的性能指标

STC89C52 单片机是宏晶科技公司生产的一款增强型 51 单片机，使用经典的 MCS-51 内核，但是因为多重改进，使得其具备超强抗干扰、低功耗、高性能等特性以及传统单片机不具备的功能^[3]。

从外部构造来看，STC89C52 单片机一共有 40 个外部引脚，其中包括 32 个外部双向输入/输出（I/O）引脚，32 个外部双向输入/输出（I/O）引脚分别位 P0、P1、P2、P3 口，每个口有 8 位(8 根引脚)^[3]。

STC89C52 单片机还包括 2 个用于电源输入和接地的主电源引脚(VCC、GND)，2 个用于片内振荡电路的输入与输出的外接晶振引脚（XTAL1、XTAL2），4 个用于控制复位、地址锁存、外部存储器、程序存储器的控制引脚(RST、ALE、PSEN、EA)，对应的引脚封装图如图 1 所示^[3]：

图 1 STC89C52 引脚封装图

从内部构造来看，STC89C52 单片机拥有 8k 字节 Flash（程序存储空间）和 512 字节 RAM（数据存储空间），其内置 4KB EEPROM，MAX810 复位电路；STC89C52 同时拥有 3 个 16 位定时器/计数器，看门狗定时器，4 个外部中断以及一个 7 向量 4 级中断结构；STC89C52 同时拥有通用异步串行口 UART，可以实现全双工通信。图 2 反映了 STC89C52 的内部结构：

图 2 STC89C52 内部结构

STC89C52 单片机在功能上有如下特点：

1. 无需特定编程器和仿真器，可通过串口直接下载程序。
2. 指令代码与传统的 8051 单片机完全兼容，包括 12 时钟/机器周期和 612 时钟/机器周期两种模式供任意选择，便于进行相关开发。

- 使用控制定时器的软件可以使用多个 UART。
- 由于 STC89C52 单片机是通过 CMOS 技术研发，所以其拥有低功耗、高抗干扰等优势。

表 1 列出了 STC89C52 单片机的相关技术参数：

表 1 STC89C52 主要技术参数

Flash	8K 字节
RAM	512 字节
工作电压范围	3.3V-5.5V (5V 单片机)
工作频率范围	0-40MHz
工作温度范围	0-75°C (商业用)

1.2.2 LED 性能指标

LED 的英文全称是 light-emitting diode，中文名称为“发光二极管”，它是一种常见的发光器件，在照明、显示等领域用途广泛。LED 将电能转换为光能，使用时需要分清极性，即确定 LED 的阴极和阳极。由于 LED 具有单向导电性，使用时，电流需要从 LED 阳极流向阴极，才能使 LED 正常工作。下图展示了一个最简单的 LED 小灯电路^[1]：

图 2 LED 小灯电路

LED 的种类很多，本次开发使用的是贴片发光二极管，该发光二极管体积小、能耗低、亮度高且寿命长，其相关技术参数如表 2 所示：

表 2 贴片发光二极管主要技术参数

正向导通电压范围	1.8V-2.2V
工作电流范围	1mA-20mA

1.2.3 数码管的性能指标

数码管是一种可以表示复杂信息的元器件，它的结构是 a、b、c、d、e、f、g、dp 这 8 个段，这 8 个段中的每一段都是一个 LED 小灯，所以可以认为一个数码管就是由 8 个 LED 小灯组成的^[1]。当不同的段被点亮时，数码管将显示不同的信息，下图反映了数码管的原理：

图 3 数码管原理图

数码管根据内部结构,可以分为共阴数码管和共阳数码管两种,8 只 LED 小灯的阴极是连接在一起的,阴极是公共端的数码管是共阴数码管,由阳极来控制单个小灯的亮灭。同理,共阳数码管是 8 只 LED 小灯的阳极接在一起,由阴极来控制单个小灯的亮灭^[1]。图 4 反映了两种数码管的结构:

图 4 数码管结构图

1.2.4 蜂鸣器的性能指标

蜂鸣器是一种发音器件。从内部结构上区分,可以分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器,按照驱动方式区分,可以分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。

压电式蜂鸣器发音方式为压电陶瓷片发音,特点是工作电流比较小,电磁式蜂鸣器发音方式为线圈通电震动发音,因此蜂鸣器体积比较小。

有源蜂鸣器内部带有振荡源,如图 5 所示,给 BUZZ 引脚加上一个低电平,蜂鸣器就会直接发出声响。而无源蜂鸣器与有源蜂鸣器的区别是无源蜂鸣器内部是不带振荡源的,如果要让无源蜂鸣器发音,必须给其加一个 500Hz~4.5KHz 之间的脉冲频率信号来驱动它^[1]。

图 5 有源蜂鸣器电路原理图

本次开发使用有源蜂鸣器，不讨论蜂鸣器的结构。

二、系统总体方案设计

2.1 总体设计思想

根据设计要求，本设计共有硬件设计和软件设计两个部分组成，两个部分同等重要不可分割，在总体设计思想的阐述中，我们重点关注硬件设计部分的内容，在完成硬件部分的总体设计后再探讨软件设计。

在本设计中，硬件设计由单片机最小系统电路、USB 转串口电路、LED 电路、数码管电路、蜂鸣器电路组成。在电脑上预先安装串口驱动以及相关串口调试软件，通过串口调试软件发送数据，通过 USB 转串口电路，单片机最小系统接收到相关数据，执行对 LED、数码管和蜂鸣器的控制。

硬件设计的实现将通过青岛金思特电子有限公司生产的 KST-51 单片机开发板进行，该开发板质量可靠，提供案例程序、芯片手册、教学视频等多种资源供开发者学习，同时开发板上的板载器件支持同时参与工作，符合项目开发中可靠性和规范性的要求；使用该开发版可以独立进行多种 51 单片机实验和相关项目实战；无需借助其他仿真器或下载器，可以直接通过 USB 下载程序；支持 USB 转串口通信，方便进行单片机与电脑之间的通信。图 6 为 KST-51 单片机开发板的实物示意图：

图 6 KST-51 开发板示意图

在软件设计中，将使用 Keil5 集成开发环境创建项目，运用 C 语言进行编程并进行调试，通过编译生成 HEX 文件并通过 USB 烧录进单片机中。烧录的过程需要使用与 STC 系列单片机相配套的 STC-ISP 软件，该软件除了可以用于 HEX 文件烧录外，其自带的串口调试助手可以利用电脑上的 UART 通信接口，将数据发送给单片机，同时可以反馈单片机接收数据的情况。如下图所示，STC-ISP 软件可以进行 UART 串口通信的相关操作。

图 7 STC-ISP 软件页面

2.2 系统总体框图设计

根据系统总体设计思路：在完成 HEX 文件烧录后，在程序正常运行的情况下，通过电脑上的串口调试助手发送数据，经过 USB 转串口电路，单片机接收数据，完成 UART 串口通信过程，进而实现对 LED、数码管以及蜂鸣器的控制，完成相关设计要求。本设计的系统总体框图如图 8 所示：

图 8 系统总体框图

2.3 系统总体方案的确定

在本部分内容中，将通过方案的列举与论证说明系统总体方案的确定。

方案一：采用模-数混合电路控制方案

由于 UART 串口通信必须通过单片机等可编程器件实现，故单一使用模-数混合电路是无法实现相关要求的，故直接排除方案一。

方案二：采用以 FPGA 为核心的控制方案

FPGA 的外文全称是 Field Programmable Gate Array，中文翻译为“现场可编程逻辑门阵列”，是一种新式的电路设计模式方法^[9]。它主张利用可编程逻辑器件完成电路设计，对此类器件的编程采用硬件描述语言（HDL）实现，常见的硬件描述语言（HDL）有 VHDL、Verilog HDL、System Verilog 和 System C 等。FPGA 可以使电路设计中的硬件开销降低，提高电路设计开发的效率与可靠性。

通过 HDL 编程可以实现 UART 串口通信，但是作为一门新的编程语言，使用 HDL 无疑是增加了学习和实际开发的成本，而且 FPGA 的设计灵活性较差，不容易实现对多个器件的控制，因此经过权衡，不易采用方案二。

方案三：采用以单片机为核心的控制方案

大多数的单片机都支持 C 语言编程开发，学习资源较为客观，开发的成本可以控制在较低水平，STC89C52 单片机虽然结构简单，但是有丰富的外围引脚，可以方便与外部器件的连接，实现外部器件的控制。设计的灵活性可以得到满足。同时当前拥有满足硬件设计实现要求的 KST-51 开发板，可以直接跳过较为复杂的 Proteus 与 Keil 软件联调仿真过程，直接用开发板配合 Keil 软件以及与 STC89C52 单片机配套的 STC-ISP 软件就可以实现对软硬件的相关调试，这无疑使开发成本大大降低。

根据项目设计的需要，综合研判评估，此次设计决定采用方案三。

三、系统硬件设计

3.1 电源电路

单机电源电路如图 9 中的红框区域所示：STC89C52 单片机的工作电压为 3.3V-5.5V。当 USB 接口与电脑连接时，USB 接口直接输出 5V 直流电压对单片机供电，保障单片机可以正常工作。电路中电容的作用是滤除对电源的干扰^[4]。

图 9 电源电路原理图

3.2 复位电路

单片机的复位是指使单片机在开始工作时（即刚开始接上电源时）处在一个确定的初始状态，在出现故障或其他意外情况时可以完成初始化重新运行^[7]。单片机的复位分为上电复位、手动复位、程序自动复位三种形式。

单片机复位电路如图 10 所示：当电源接通时，电容 C11 上的电压很小，RST 处于高电平。电容器充电期间，RST 端的电压逐渐降低。当 RST 端电压小于一定值时，单片机退出复位状态。由于电容 C11 足够大，RST 处于高电平的有效时间可以超过 24 个振荡周期，单片机可以完成上电复位。电路增加了手动复位按钮 K17，避免单片机死机情况下不可完成复位。

图 10 复位电路原理图

3.3 晶振电路

晶振的全称是晶体振荡器，依据内部结构划分，可以分为有源晶振和无源晶振两种。有源晶振与无源晶振的区别是有源晶振在通电的情况下可以自身起振，而无源晶振自身无法发生振荡，必须要与单片机内部的振荡电路配合才能完成振荡。晶振的作用是为单片机提供基准时钟信号，确保单片机可以以时钟信号为步调完成相关任务^[5]。

单片机晶振电路如图 11 所示：电路中的无源晶振每秒钟振荡 11,059,200 次，与单片机的两个晶振引脚（XTAL1、XTAL2）连接，帮助无源晶振起振以及维持振荡信号的稳定是电路中电容的作用。

图 11 晶振电路原理图

3.4 USB 转串口电路

为了实现电脑与单片机之间的通信，我们需要设计USB转串口电路，使得电脑和单片机之间可以使用UART通信协议进行通信。USB转串口电路分为USB接口电路和CH340T芯片电路两个重要部分。USB接口通过传输线与电脑连接，与其他电路模块一起完成电压转换给开发板整体（包括单片机系统）供电，CH340T芯片将USB通信协议转换为标准UART串口通信协议，完成电脑与单片机之间的通信的基础构建^[10]。

图 12 USB 转串口电路原理图

3.5 LED 电路

LED电路主要有74HC245电路、74HC138电路和8个LED小灯组成。原理图由图13所示：

74HC245电路的作用是电流驱动缓冲，与8个LED小灯的IO口连接，防止因为电流过大烧坏LED小灯。74HC245电路没有逻辑控制作用^[10]。

74HC138电路具有逻辑控制功能，74HC138俗称“三八译码器”，它可以弥补STC89C52单片机IO口有限的不足，由简单的输入逻辑来控制输出逻辑，进而控制更多的元器件。要想让74HC138数字芯片正常工作，输入位置ENLED必须输入低电平，ADDR3 位置必须输入高电平，即ENLED = 0；ADDR3 = 1；这两个位置都是使能控制端口。输入相关电平就是为了控制74HC138使能。

8个LED小灯的总开关三极管Q16，基极的控制端是LEDS6，当74HC138的Y6端口输出一个低电平的时候，就可以开通三极管Q16。为了使8个LED小灯都可以点亮，在74HC138数字芯片正常工作的基础上，我们需要给74HC138的使能控制端口ADDR2和ADDR1输入高电平，ADDR0输入低电平，即ENLED = 0；ADDR3 = 1；ADDR2 = 1；ADDR1 = 1；ADDR0 = 0；这样保证了三极管Q16这个开关开通，5V电源加到LED小灯上。此时对单个LED的IO口进行控制，就可以实现LED小灯的亮灭^[8]。

图 13 LED 电路原理图

3.6 数码管电路

数码管电路由六个共阳数码管组成，每个数码管都有一个作为开关作用的三极管，六个数码管的公共端 com 都接到了正极。

图 15 数码管电路原理图

整个数码管的使能控制通过74HC138数字芯片控制三极管的导通来实现，例如选择数码管DS1进行相关控制，74HC138的使能控制端口应该输入ENLED = 0;ADDR3 = 1;ADDR2 = 0;ADDR1 = 0;ADDR0 = 0。为了让数码管显示不同的信息，还要涉及数码管内部“段”的选择，通过P0口控制和74HC245驱动来实现数码管的段选择（即该段的亮灭）。图16反映了74HC138的控制原理：

图 16 74HC138 控制图

3.7 蜂鸣器电路

蜂鸣器电路由图 17 所示，给 BUZZ 引脚加上一个低电平，有源蜂鸣器就会直接发出声响。

图 17 蜂鸣器电路原理图

四、系统软件设计

4.1 主程序设计思想及流程图

软件设计由主程序、定时中断程序、UART串口配置程序、流水灯实现程序、UART中断程序等组成。其中定时中断程序包括T0配置与启动函数、按键扫描函数、T0中断服务函数三个部分。主程序代码如下：

```
1. void main()
2. {
3.     EA = 1;           //使能总中断
4.     ENLED = 0;       //选择数码管和独立 LED
5.     ADDR3 = 1;
6.     ConfigTimer0(1); //配置 T0 定时 1ms
7.     ConfigUART(9600); //配置波特率为 9600
8.
9.     while (1)
10.    {
11.        if (flagLight == 0)
12.        {
13.            LedBuff[6] = 0xFF; //熄灭流水灯
14.            flagBuzz = 0; //关闭蜂鸣器
15.
16.        }
17.        else if(flagLight == 2)//led 闪烁
18.        {
19.            if(flag500ms == 0)//定时器到 500ms 以内
20.            {
21.
22.                LedBuff[6] = 0x00;
23.
24.            }
25.            else if(flag500ms == 1)//定时器到 1000ms 以内
26.            {
27.                LedBuff[6] = 0xff;
28.            }
29.        }
30.        else if(flagLight == 3)//打开蜂鸣器的状态
31.        {
32.
33.        }
34.        else
35.        {
36.            if (flag200ms != 0) //200ms 刷新一次流水灯
37.            {
38.                flag200ms = 0;
39.                FlowingLight();
40.            }
41.        }
42.        //将接收字节在数码管上以十六进制形式显示出来
43.
```

```

44.     LedBuff[0] = LedChar[RxdByte & 0x0F];
45.     LedBuff[1] = LedChar[RxdByte >> 4];
46. }
47. }

```

图18为主程序流程图：

图 18 主程序流程图

4.2 定时中断程序设计

定时中断程序包括 T0 配置与启动函数 `void ConfigTimer0(unsigned int ms)`、LED 扫描函数 `void LedScan()`、T0 中断服务函数 `void InterruptTimer0() interrupt 1` 三个部分。当定时器配置完成并启动后，可以通过定时器中断服务完成 LED 扫描和蜂鸣器控制。

```

1. /* 配置并启动 T0, ms-T0 定时时间 */
2. void ConfigTimer0(unsigned int ms)
3. {

```

```

4.     unsigned long tmp; //临时变量
5.
6.     tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
7.     tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
8.     tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
9.     tmp = tmp + 13; //补偿中断响应延时造成的误差
10.    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
11.    T0RL = (unsigned char)tmp;
12.    TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
13.    TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
14.    TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
15.    TL0 = T0RL;
16.    ET0 = 1; //使能 T0 中断
17.    TR0 = 1; //启动 T0
18. }
19. /* LED 扫描函数, 需在定时中断中调用 */
20. void LedScan()
21. {
22.     static unsigned char i = 0; //动态扫描索引
23.
24.     P0 = 0xFF; //关闭所有段选位, 显示消隐
25.     P1 = (P1 & 0xF8) | i; //位选索引值赋值到 P1 口低 3 位
26.     P0 = LedBuff[i]; //缓冲区中索引位置的数据送到 P0 口
27.     if (i < 6) //索引递增循环, 遍历整个缓冲区
28.         i++;
29.     else
30.         i = 0;
31. }
32. /* T0 中断服务函数, 完成 LED 扫描和蜂鸣器控制 */
33. void InterruptTimer0() interrupt 1
34. {
35.     static unsigned char tmr200ms = 0;
36.     static unsigned int tmr500ms = 0;
37.     TH0 = T0RH; //重新加载重载值
38.     TL0 = T0RL;
39.     LedScan(); //LED 扫描显示
40.     tmr200ms++; //200ms 定时
41.     if (tmr200ms >= 200)
42.     {
43.         tmr200ms = 0;
44.         flag200ms = 1;
45.     }
46.     tmr500ms++;
47.
48.     if(tmr500ms<=500)
49.     {
50.         //tmr500ms = 0;
51.         flag500ms = 1;
52.     }
53.     else if(tmr500ms<=1000)
54.     {
55.         //tmr500ms = 0;
56.         flag500ms = 0;
57.     }
58.     else
59.     {
60.         tmr500ms = 0;
61.     }

```

```

62.
63.     if (flagBuzz == 0)
64.         BUZZ = 1;      //关闭蜂鸣器
65.     else
66.         BUZZ = ~BUZZ; //驱动蜂鸣器
67.
68. }

```

图 19 为定时中断程序流程图：

图 19 定时中断程序流程图

4.3 UART 串口配置程序设计

UART 串口配置程序使用串口配置函数 `void ConfigUART(unsigned int baud)` 实现，此部分将串口配置成模式 1，将定时器 T1 配置成模式 2，计算 T1 的重载值同时将定时器 T1 启动。

```

1.  /* 串口配置函数，baud-通信波特率 */
2.  void ConfigUART(unsigned int baud)
3.  {
4.      SCON = 0x50; //配置串口为模式 1
5.      TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
6.      TMOD |= 0x20; //配置 T1 为模式 2

```

```

7.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算 T1 重载值
8.     TL1 = TH1; //初值等于重载值
9.     ET1 = 0; //禁止 T1 中断
10.    ES = 1; //使能串口中断
11.    TR1 = 1; //启动 T1
12. }

```

4.4 流水灯实现程序设计

流水灯实现通过“定义数码管+独立 LED 显示缓冲区”和“循环移位”实现，对循环移位变量取反后，便可以通过其变化控制 8 个 LED 小灯。当单片机接收到电脑发送的数据时，循环方向变量 dir 发生变化，循环移位变量左移或右移到末端时，移位方向发生改变，从而改变流水灯运行的方向。

```

1.  /* 流水灯实现函数 */
2.  unsigned char dir = 0; //移位方向变量 dir, 用于控制移位的方向
3.  void FlowingLight()
4.  {
5.
6.     static unsigned char shift = 0x01; //循环移位变量 shift, 并赋初值 0x01
7.
8.     LedBuff[6] = ~shift; //循环移位变量取反, 控制 8 个 LED
9.     if (dir == 0) //移位方向变量为 0 时, 左移
10.    {
11.        shift = shift << 1; //循环移位变量左移 1 位
12.        if (shift == 0x00) //左移到最左端后, 改变移位方向
13.        {
14.            //dir = 0;
15.            shift = 0x01;
16.        }
17.    }
18.    else //移位方向变量不为 0 时, 右移
19.    {
20.        shift = shift >> 1; //循环移位变量右移 1 位
21.        if (shift == 0x00) //右移到最右端后, 改变移位方向
22.        {
23.            //dir = 0;
24.            shift = 0x80;
25.        }
26.    }
27. }

```

图 20 为流水灯实现程序的流程图：

图 20 流水灯实现程序流程图

4.5 UART 中断程序设计

UART 中断程序是实现项目功能的重要部分，当单片机接收到相关数据时，相当于手动清零了接收中断标准位；接收到的数据保存到接收字节变量 RxdByte 中，通过比较接收字节变量 RxdByte 的值，进而改变流水灯运行标识 flagLight、蜂鸣器标识 flagBuzz 以及移位方向变量 dir。进而完成对 LED 小灯和蜂鸣器的控制。

```

1. void InterruptUART() interrupt 4
2. {
3.     if (RI) //接收到字节
4.     {
5.         RI = 0; //手动清零接收中断标志位
6.         RxdByte = SBUF; //接收到的数据保存到接收字节变量中
7.         SBUF = RxdByte; //接收到的数据又直接发回,叫作-"echo",
8.             //用以提示用户输入的信息是否已正确接收.
9.         if(RxdByte == 0xff)//关闭 led 蜂鸣器
10.        {
  
```

```

11.         flagLight = 0;
12.     }
13.     else if(RxdByte == 0x01)//闪烁 led
14.     {
15.         flagLight = 2;
16.     }
17.     }
18.     else if(RxdByte == 0x02)//打开蜂鸣器
19.     {
20.         //flagBuzz = 1;
21.         flagBuzz = 255;//蜂鸣器打开
22.         flagLight = 3;//
23.     }
24.     else
25.     {
26.         dir = !dir;//改变 led 方向
27.         flagLight = 1;//led 标识状态
28.     }
29. }
30.     RI = 0;
31.     if (TI) //字节发送完毕
32.     {
33.         TI = 0; //手动清零发送中断标志位
34.     }
35. }

```

图 21 为 UART 中断程序的流程图：

图 21 UART 中断程序流程图

五、系统调试及实现

5.1 软件调试

当向串口发送“1”时，变量 flagLight 的值由 0x00 变为 0x01。LedBuff[6]不断变化。

图 22 软件调试 1

当串口发送“2”时，flagLight 和 dir 同时变化，说明移位方向发生变化。

图 23 软件调试 2

5.2 硬件调试结果

当 HEX 文件烧录进单片机, 初始状态, 数码管显示 “00”。

图 24 初始状态

串口通信助手发送 “3”, 数码管显示 “03”, 流水灯从左向右运行。

图 25 硬件调试 1

再一次发送数据“3”，流水灯方向发生改变，变成从右向左。

图 26 硬件测试 2

串口调试助手输入“a”，流水灯方向变成从左至右，数码管显示“0A”

图 27 硬件测试 3

串口发送“ff”，流水灯停止，数码管显示“FF”。

图 28 硬件测试 4

串口发送“1”，所有 LED 小灯闪烁，数码管显示“01”。串口发送“ff”，闪烁停止。

图 29 硬件测试 5

串口发送“2”,蜂鸣器发音,数码管显示“02”,串口发送“ff”,蜂鸣器停止工作。

图 30 硬件测试 6

如果在流水灯运行时,串口发送“2”,蜂鸣器发音,流水灯停止运行,数码管显示“02”。

图 31 硬件测试 7

5.3 系统总体性能分析

基本功能：通过串口助手发送第一个字节的数据给单片机，流水灯从左向右运行，发送第二个字节的数据，流水灯从右向左运行。通过串口助手发送任意字节的数据给单片机，都可以改变流水灯的运行方向。（由于发挥任务设置，字节 0x01、0x02 除外）单片机每接收到一个字节的数据，在数码管上以十六进制的形式显示出来。接收到字节 0xFF,流水灯熄灭。

发挥功能：通过串口助手发送字符“1”，LED 灯闪烁，接收到字节 0xFF，闪烁停止。通过串口助手发送字符“2”，蜂鸣器发声，接收到字节 0xFF，蜂鸣器发声停止。

实用价值：本次设计实现了电脑与单片机的通信，由于完成了发挥任务，项目脱离了仅仅控制 LED 小灯的束缚，配合蜂鸣器，本设计已经具备一个智能报警装置的雏形，经过改进后可以拥有广泛的应用。

特点：UART串口控制流水灯以及蜂鸣器相较于按键控制而言，智能化程度增加。实现过程也更为复杂，UART串口通信实现了电脑与单片机的信息交互，可以直观的展示信息的接收与发送。

不足及改进方案：UART串口通信需要单片机与电脑连接进行操作，在实际产品的研发中，联机操作对于很多没有计算机基础的人不太友好，使用起来会比较麻烦。仅仅依靠串口调试助手软件无法深层次演示UART串口通信协议的相关原理。STC89C52单片机的性能有限，无法满足更多要求。

对于这种问题，我们可以将UART串口控制的方式改为红外遥控的控制方

式，这样绝大多数人都可以方便的使用。在开发项目时引入逻辑分析仪、示波器等分析仪器，帮助理解硬件系统的工作以及串口通信的“微观”视角。选择当下更为流行的STC12、STC15以及STM32系列单片机作为主控，这些单片机的处理速度更有竞争力。

六、设计总结

收获与体会：通过本次设计，我对于 STC89C52 单片机的功能与应用理解更为深入，学习单片机对于计算机专业学生理解计算机体系结构大有裨益。在项目开发与设计中，我对于单片机 UART 串口通信有了更清晰地认识，UART 串口通信属于不过时的通信协议，在实现电脑与单片机的通信中有重要应用。这一次设计没有使用软件仿真，而是采用了单片机开发板与 Keil 联调的方式完成了设计要求，这并没有违反嵌入式系统开发的规范。对于专业的嵌入式开发工程师而言，自行进行 EDA 设计或研究原理图与样例程序，自己动手焊接电路板并编写程序调试，这才是真实的项目开发，仿真软件受到优秀的硬件工程师唾弃。这一次设计对于提升学生的硬件素养是一次难得的机会，在开发硬件项目时，要注重对单片机原理的理解；通过模拟电路和数字电路知识来研读电路图，通过编写程序来联调实现相关功能对于学生而言是极好的锻炼，再一次感谢老师给我们提供这样一次宝贵的项目实战机会。

不足：对于单片机的部分概念理解依然不够深刻，没有使用万用表等分析工具辅助项目开发，没有使用 EDA 工具进行电路设计，这次设计与真实的开发还有一定差距，未来应当尝试使用 EDA 和电工工具自行设计单片机系统并调试。

参考文献

- [1]宋雪松编著. 手把手教你学 51 单片机[M]. 北京：清华大学出版社, 2020.04.
- [2]Kingst Electronics 青岛金思特电子有限公司（原金沙滩工作室）.
[EB/OL] .[2022-06-12] .<http://www.qdkingst.com/cn>
- [3]STC 官网. [EB/OL] .[2022-06-12] .<http://www.stcmcudata.com/>
- [4]华成英主编. 模拟电子技术基本教程[M]. 北京：高等教育出版社, 2020.03.
- [5]谭艳春,朱又敏,刘目磊.基于 KeilC51 和 Proteus 花样流水灯系统的设计[J].软件工程,2018,21(11):14-16.DOI:10.19644/j.cnki.issn2096-1472.2018.11.004.
- [6]韩芝侠,王晓利,张文娟.流水灯实验设计与仿真[J].内江科技,2021,42(09):39+49.

[7]朱丹,樊佳敏,温健鉴.基于模块化的“口袋板”单片机实验平台设计[J].信息与电脑(理论版),2021,33(07):247-250.

[8]范昭君.基于 AT89C51 单片机花式流水灯的设计与实现[J].科技风,2019(01):69.DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.201901056.

[9]吕兆承,傅小兰,李莹,罗靖宇.基于FPGA和UART的乐曲演奏系统设计[J].延边大学学报(自然科学版),2019,45(04):356-360.DOI:10.16379/j.cnki.issn.1004-4353.2019.04.014.

[10]Tianhu Wang,Tianyu Chen,Yue Hu,Xiaoyong Zhou,Naiping Song. Design of intelligent LED lighting systems based on STC89C52 microcomputer[J]. Optik,2018,158.

[11]Haibo Guo and Shuhang Chen and Shengyang Yin. Design of Room Safety Alarm System based on MCU[J]. International Core Journal of Engineering, 2021, 7(4) : 247-251.

附录 1 系统硬件电路图

注：本设计在 KST-51 开发板上实现，故系统硬件电路图为该开发板相关原理图^[2]。

附录 2 程序清单

```
36. /*****
37. * 文件名: main.c
38. * 描述: 基于 STC89C52 的 UART 串口控制流水灯
39. * 版本号: v1.0.0
40. * 备注 (1) 通过串口助手发送任意字节的数据给单片机, 都可以改变流水灯的移动方向。
41.          (2) 发送第一个字节, 流水灯从左向右移动, 发送第二字节, 流水灯从右向左移动,
42.          后面单片机每接收到一个字节, 都改变流水灯的移动方向。
43.          (3) 接收到字节 0xFF, 流水灯熄灭。
44.          (4) 每接收到一个字节, 在数码管上以十六进制的形式显示出来。
45. * 发挥: 通过串口助手发送字符“1”, LED 灯闪烁, 接收到字节 0xFF, 闪烁停止。
46.          通过串口助手发送字符“2”, 蜂鸣器发声, 接收到字节 0xFF, 蜂鸣器发声停止。
47. *****/
48. #include <reg52.h>
49.
50. sbit ADDR3 = P1^3;
51. sbit ENLED = P1^4;
52. sbit BUZZ = P1^6;
53. unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
54.     0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
55.     0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
56. };
57. unsigned char LedBuff[7] = { //数码管+独立 LED 显示缓冲区
58.     0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
59. };
60. unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
61. unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
62. unsigned char RxdByte = 0; //串口接收到的字节
63. unsigned char flag200ms = 0; //200ms 定时标志
64. unsigned char flagLight = 0; //流水灯运行标志
65. unsigned char flag500ms = 0; //500ms 定时标志
66. unsigned char flagBuzz = 0; //蜂鸣器标识
67. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
68. void ConfigUART(unsigned int baud);
69. void FlowingLight();
70.
71. void main()
72. {
73.     EA = 1; //使能总中断
74.     ENLED = 0; //选择数码管和独立 LED
75.     ADDR3 = 1;
76.     ConfigTimer0(1); //配置 T0 定时 1ms
77.     ConfigUART(9600); //配置波特率为 9600
78.
79.     while (1)
80.     {
81.         if (flagLight == 0)
82.         {
83.             LedBuff[6] = 0xFF; //熄灭流水灯
84.             flagBuzz = 0; //关闭蜂鸣器
85.
86.         }
87.         else if(flagLight == 2)//led 闪烁
88.         {
```

```

89.         if(flag500ms == 0)//定时器到 500ms 以内
90.         {
91.
92.             LedBuff[6] = 0x00;
93.
94.         }
95.         else if(flag500ms == 1)//定时器到 1000ms 以内
96.         {
97.             LedBuff[6] = 0xff;
98.         }
99.     }
100.    else if(flagLight == 3)//打开蜂鸣器的状态
101.    {
102.
103.    }
104.    else
105.    {
106.        if (flag200ms != 0) //200ms 刷新一次流水灯
107.        {
108.            flag200ms = 0;
109.            FlowingLight();
110.        }
111.    }
112.    //将接收字节在数码管上以十六进制形式显示出来
113.
114.    LedBuff[0] = LedChar[RxdByte & 0x0F];
115.    LedBuff[1] = LedChar[RxdByte >> 4];
116. }
117. }
118. /* 流水灯实现函数 */
119. unsigned char dir = 0; //移位方向变量 dir, 用于控制移位的方向
120. void FlowingLight()
121. {
122.
123.     static unsigned char shift = 0x01; //循环移位变量 shift, 并赋初值 0x01
124.
125.     LedBuff[6] = ~shift; //循环移位变量取反, 控制 8 个 LED
126.     if (dir == 0) //移位方向变量为 0 时, 左移
127.     {
128.         shift = shift << 1; //循环移位变量左移 1 位
129.         if (shift == 0x00) //左移到最左端后, 改变移位方向
130.         {
131.             //dir = 0;
132.             shift = 0x01;
133.         }
134.     }
135.     else //移位方向变量不为 0 时, 右移
136.     {
137.         shift = shift >> 1; //循环移位变量右移 1 位
138.         if (shift == 0x00) //右移到最右端后, 改变移位方向
139.         {
140.             //dir = 0;
141.             shift = 0x80;
142.         }
143.     }
144. }
145. /* 配置并启动 T0, ms-T0 定时时间 */
146. void ConfigTimer0(unsigned int ms)

```

```

147. {
148.     unsigned long tmp; //临时变量
149.
150.     tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
151.     tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
152.     tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
153.     tmp = tmp + 13; //补偿中断响应延时造成的误差
154.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
155.     T0RL = (unsigned char)tmp;
156.     TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
157.     TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
158.     TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
159.     TL0 = T0RL;
160.     ET0 = 1; //使能 T0 中断
161.     TR0 = 1; //启动 T0
162. }
163. /* 串口配置函数, baud-通信波特率 */
164. void ConfigUART(unsigned int baud)
165. {
166.     SCON = 0x50; //配置串口为模式 1
167.     TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
168.     TMOD |= 0x20; //配置 T1 为模式 2
169.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算 T1 重载值
170.     TL1 = TH1; //初值等于重载值
171.     ET1 = 0; //禁止 T1 中断
172.     ES = 1; //使能串口中断
173.     TR1 = 1; //启动 T1
174. }
175. /* LED 扫描函数, 需在定时中断中调用 */
176. void LedScan()
177. {
178.     static unsigned char i = 0; //动态扫描索引
179.
180.     P0 = 0xFF; //关闭所有段选位, 显示消隐
181.     P1 = (P1 & 0xF8) | i; //位选索引值赋值到 P1 口低 3 位
182.     P0 = LedBuff[i]; //缓冲区中索引位置的数据送到 P0 口
183.     if (i < 6) //索引递增循环, 遍历整个缓冲区
184.         i++;
185.     else
186.         i = 0;
187. }
188. /* T0 中断服务函数, 完成 LED 扫描和蜂鸣器控制 */
189. void InterruptTimer0() interrupt 1
190. {
191.     static unsigned char tmr200ms = 0;
192.     static unsigned int tmr500ms = 0;
193.     TH0 = T0RH; //重新加载重载值
194.     TL0 = T0RL;
195.     LedScan(); //LED 扫描显示
196.     tmr200ms++; //200ms 定时
197.     if (tmr200ms >= 200)
198.     {
199.         tmr200ms = 0;
200.         flag200ms = 1;
201.     }
202.     tmr500ms++;
203.
204.     if(tmr500ms<=500)

```

```

205.     {
206.         //tmr500ms = 0;
207.         flag500ms = 1;
208.     }
209.     else if(tmr500ms<=1000)
210.     {
211.         //tmr500ms = 0;
212.         flag500ms = 0;
213.     }
214.     else
215.     {
216.         tmr500ms = 0;
217.     }
218.
219.     if (flagBuzz == 0)
220.         BUZZ = 1;      //关闭蜂鸣器
221.     else
222.         BUZZ = ~BUZZ; //驱动蜂鸣器
223.
224. }
225. /* UART 中断服务函数 */
226. void InterruptUART() interrupt 4
227. {
228.     if (RI) //接收到字节
229.     {
230.         RI = 0; //手动清零接收中断标志位
231.         RxdByte = SBUF; //接收到的数据保存到接收字节变量中
232.         SBUF = RxdByte; //接收到的数据又直接发回, 叫作-"echo",
233.             //用以提示用户输入的信息是否已正确接收。
234.
235.         if(RxdByte == 0xff)//关闭 led 蜂鸣器
236.         {
237.             flagLight = 0;
238.         }
239.         else if(RxdByte == 0x01)//闪烁 led
240.         {
241.             flagLight = 2;
242.
243.         }
244.         else if(RxdByte == 0x02)//打开蜂鸣器
245.         {
246.             //flagBuzz = 1;
247.             flagBuzz = 255;//蜂鸣器打开
248.             flagLight = 3;//
249.         }
250.         else
251.         {
252.             dir = !dir;//改变 led 方向
253.             flagLight = 1;//led 标识状态
254.         }
255.     }
256.     RI = 0;
257.     if (TI) //字节发送完毕
258.     {
259.         TI = 0; //手动清零发送中断标志位
260.     }
261. }

```